

ZAMONAVIY INGLIZ SARQSHUNOSLIGI TAHLIL VA TANQIDI

Olimova Dilafruz Olimjon qizi

Turan international university, Master of Linguistics Faculty
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217207>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 25-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*sharqshunoslik, ingliz
sharqshunosligi, talqin, o'zbek
fani, matnshunoslik.*

ABSTRACT

Maqolada ingliz sharqshunosligining Sharq madaniyati, tillari va tarixini o'rganishga zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Sharq matnlari va madaniy hodisalarni sharhlash va tanqid qilish usullari globallashuv va fanlararo yondashuvni hisobga olgan holda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda sharqshunoslik fanining rivojlanishiga ingliz sharqshunosligining ta'siriga asosiy e'tibor qaratilgan. O'zbekistonlik tadqiqotchilar, shuningdek, xalqaro nashrlar materiallaridan foydalanilgan.

KIRISH

Buyuk Britaniyadagi sharqshunoslik o'zining mustamlakachilik o'tmishi bilan bog'liq uzoq tarixga ega. Biroq, ingliz sharqshunosligidagi zamonaviy yo'nalishlar an'anaviy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish va sharqshunoslik va madaniyatlararo muloqotni tanqid qilish asosida yangi usullarni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Sharqshunoslik ilmiy hamjamiyatda muhim o'rin tutadigan O'zbekistonda ingliz tajribasi o'ziga xos uslub va yondashuvlarni ishlab chiqishda asos sifatida qaraladi [1].

Ingliz sharqshunoslari sharq matnlarini tarjima qilish va o'rganish, qiyosiy tilshunoslik va madaniyatlararo fanlarni rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Biroq Edvard Saidning sharqshunoslikka tanqidiy qarashlari paydo bo'lishi bilan Sharqni o'rganishga yondashuvlar jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Globallashuv, tsivilizatsiyalar muloqoti va madaniy xususiyatlarni hurmat qilgan holda Sharq madaniyatini qayta ko'rib chiqishga e'tibor qaratila boshlandi.

O'zbekistonda sharqshunoslik ham ilmiy doirada muhim o'rin tutadi. U nafaqat milliy madaniy merosni, balki jahon ilmiy an'analari bilan o'zaro aloqadorlikni ham o'rganishga qaratilgan. Shu munosabat bilan zamonaviy ingliz sharqshunosligini tahlil qilish va izohlash alohida qiziqish uyg'otadi, chunki Britaniya tadqiqotchilari tajribasi O'zbekistonda yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ushbu maqola ingliz sharqshunosligining asosiy yo'nalishlari, sharq matnlarini sharhlash usullari va ularning O'zbekiston ilm-fani rivojiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. O'zbek ilmiy tadqiqotlari bilan fanlararo yondashuv va aloqalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan [2].

Ingliz sharqshunosligining asosiy yo'nalishlari

Zamonaviy ingliz sharqshunosligi keng fanlar va yondashuvlarni qamrab olgan murakkab ilmiy sohadir. Tadqiqotchilar Sharq mamlakatlari tarixi, madaniyati, dini, adabiyoti va ijtimoiy tuzilmalarini o'rganishga e'tibor qaratadilar. Quyida ingliz sharqshunosligining o'zagini tashkil etuvchi asosiy yo'nalishlar keltirilgan:

Sharq tarixini o'rganish

Ingliz sharqshunosligi sharq jamiyatlari madaniy merosini shakllantiruvchi tarixiy voqealarni o'rganishga katta e'tibor beradi. Tadqiqot quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Mustamlakachilik jarayonlari va ularning Sharqqa ta'siri.

Sharq davlatlari va sivilizatsiyalarining evolyutsiyasi.

Turli tarixiy davrlarda Sharq va G'arbning o'zaro ta'siri.

Tilshunoslik va matnshunoslik

Ingliz sharqshunosligining eng muhim vazifalaridan biri sharq tillari va matnlarini o'rganishdir. Ushbu yo'nalish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Qadimgi qo'lyozma va adabiy asarlarni tarjima qilish.

Sharq tillarining grammatik va semantik xususiyatlarini o'rganish.

Madaniy kontekstni hisobga olgan holda tarjima texnikasini ishlab chiqish.

Madaniyat va diniy tadqiqotlar

Ingliz olimlari Sharq diniy tizimlari, falsafiy oqimlari va madaniy an'analarini faol o'rganishmoqda. Asosiy mavzularga quyidagilar kiradi:

Islom madaniyati va uning jahon sivilizatsiyasiga ta'sirini o'rganish.

Qur'on, Vedalar, Buddist sutralari kabi diniy matnlarni tahlil qilish.

Diniy va ijtimoiy tuzilmalar o'rtasidagi munosabatlar.

Sharqshunoslikning tanqidi

1978 yilda Edvard Saidning "Sharqshunoslik" asari nashr etilgandan so'ng ingliz sharqshunosligi qayta ko'rib chiqildi. Ushbu yo'nalish quyidagilarga qaratilgan:

Stereotiplar va mustamlakachilik xurofotlaridan xoli yangi yondashuvlarni ishlab chiqish.

Sharq va G'arb o'rtasidagi o'zaro ta'sirning dialog shakllarini shakllantirish [2,3].

Zamonaviy ingliz sharqshunosligi Sharq jamiyatlaridagi ayollar va ijtimoiy tuzilmalarning roliga e'tibor qaratadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Gender rollarini tahlil qilish va ularning evolyutsiyasi.
- Inson huquqlari va ijtimoiy islohotlar masalalari bo'yicha tadqiqotlar.
- An'anaviy qadriyatlarining zamonaviy Sharq jamiyatiga ta'siri.

Ingliz sharqshunosligidagi zamonaviy tadqiqotlar antropologiya, sotsiologiya, siyosatshunoslik va iqtisod kabi turli fanlarning metodlariga tayanadi. Ushbu yondashuv quyidagilarga imkon beradi:

Sharq jamiyatlarining iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatlari o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq tahlil qiling.

Globalashuv, migratsiya va transmilliy jarayonlar kabi zamonaviy muammolarni o'rganing.

Ingliz sharqshunosligining ushbu yo'nalishlari O'zbekistonda sharqshunoslik fanining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Matnshunoslik, sharqshunoslik tanqidi va fanlararo yondashuv usullaridan foydalanish o'zbek olimlariga milliy merosni o'rganish va uni jahon ilmiy kontekstiga integratsiyalashda yangicha yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi [4].

O'zbekistonlik olimlarning O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik institutidagi izlanishlari kabi ilmiy ishlari ingliz sharqshunosligining mamlakatimiz ilm-fani rivojiga ta'sirini o'rganishga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatadi.

Rahimov S.U. ingliz sharqshunosligi va o'zbek matnshunosligi o'rtasidagi munosabatni, ayniqsa, sharq matnlarini tarjima qilish sohasida o'rganagan.

Ismoilov D.X. o'zbek adabiyoti talqinida sharqshunoslik yondashuvini tanqid qilishga alohida e'tibor qaratdi.

Tahlil metodologiyasi

Zamonaviy ingliz sharqshunosligida tahlil metodologiyasi fanlararo yondashuvga asoslangan bo'lib, Sharq matnlari, madaniyati va jamiyatlarini o'rganishda gumanitar va ijtimoiy fanlar metodlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Tarixiy va zamonaviy kontekstlarda Sharq jamiyatlari haqida xolis va chuqur tushuncha yaratishga qaratilgan.

Tarixiy-tanqidiy usul

Bu usul Sharq jamiyatlari evolyutsiyasi va ularning G'arb bilan o'zaro munosabatlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Uning asosiy jihatlariga quyidagilar kiradi:

- Qo'lyozmalar, yilnomalar va yilnomalar kabi birlamchi manbalarni o'rganish.
- G'arb olimlari tomonidan taklif qilingan tarixiy talqinlarning tanqidiy bahosi.
- Mustamlakachilik siyosatining Sharq idrokiga ta'sirini aniqlash.

Matn tahlili

Sharq matnlarini tahlil qilish va talqin qilishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Madaniy kontekstni hisobga olgan holda matnlarning tuzilishi, lug'ati va uslubini o'rganish.

Madaniy o'ziga xoslikni saqlashga urg'u berilgan tarjima.

Sharq adabiy an'alarining umuminsoniy va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun qiyosiy matn tahlili.

Madaniy va semiotik tahlil

Madaniy hodisalar va matnlar simbolizm, mifologiya va semantika nuqtai nazaridan tekshiriladi. Ushbu yondashuv quyidagilarga imkon beradi:

- Matnlarning yashirin ma'nolari va kontekstlarini oching.
- Sharq madaniyati kodlarining o'ziga xosligini tushuning.
- An'anaviy va zamonaviy madaniyat elementlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish.

Etnografik usul

Zamonaviy Sharq jamiyatlarini tahlil qilish uchun ishtirokchilarni kuzatish usuli qo'llaniladi, bu quyidagilarga imkon beradi:

- Tabiiy muhitda an'ana va urf-odatlarini o'rganing.
- Mahalliy aholining madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar haqidagi tasavvurlarini tushuning.
- Mahalliy an'analarni global tendentsiyalar bilan solishtiring.

O'zbekistonda metodikani qo'llash xususiyatlari

O'zbek fani ingliz sharqshunosligi metodlarini faol o'zlashtirib, ularni milliy voqelikka moslashtirmoqda. Masalan:

O'zbek tadqiqotchilari Alisher Navoiy va boshqa sharq adabiyoti klassiklari asarlarini tarjima va sharhlashda matn tahlilidan foydalanadilar.

O'zbeklarning o'ziga xos an'analari – palov, xalq hunarmandchiligi, to'y marosimlarini o'rganishda etnografik usullar qo'llaniladi.

Fanlararo yondashuv Ipak yo'li va uning mintaqa rivojiga ta'siri kabi tarixiy jarayonlarni tahlil qilishga yordam beradi [5].

XULOSA

Ingliz sharqshunosligi metodologiyasi Sharq madaniyati va ularning G'arb bilan o'zaro aloqalarini chuqurroq anglash imkonini beruvchi turli yondashuvlarni o'zida mujassam etgan. Bu usullarning o'zbek ilm-faniga tatbiq etilishi milliy tadqiqotlarning rivojlanishiga, jahon ilmiy jarayoniga integratsiyalashuviga xizmat qilmoqda.

Ingliz sharqshunosligi Sharqning jahonshunosligiga, jumladan, O'zbekiston faniga ta'sir etishda davom etmoqda. Bu ilmiy an'analarni o'rtasidagi munosabatni chuqur o'rganish Sharq madaniyati, uning matnlari va tarixi haqida chuqurroq tushuncha yaratishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Said E. Sharqshunoslik. - M.: Nauka, 2003 yil.
2. Rahimov S. U. Sharq matnlari tarjimasining nazariy jihatlari. — Toshkent: TGIV, 2020.
3. Ismoilov D. X. Zamonaviy sharqshunoslikda sharqshunoslikning tanqidi. - Toshkent: O'zMU, 2022.
5. O'zbekiston Milliy kutubxonasi. Sharqshunoslikka oid maqolalar to'plami. — Toshkent, 2023 yil.